

Ayya Vaikundar Avatharam

Dr S. Senthur Pandian, Social Activist, Madurai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9156-0411>

DOI: 10.5281/zenodo.6447996

Abstract

Dharma is the doctrine of oneness that originated in the Samithoppu area of the Kanyakumari district of South India. Although Ayyavazhi is closely associated with Hinduism in many ways, it is maintained as a separate religion by the Ayyavazi religion. More than 80 lakh Ayyavazhi people have recognised Ayyavazhi as a separate religion. Although Ayyavazhi is followed outside Tamil Nadu, its growth is enormous in the southern districts of Tamil Nadu and the southern districts of Kerala. The annual reports of the Christian churches are the best evidence of the tremendous growth of Ayyavazhi in those areas. The doctrines, teachings, and philosophical doctrines of this time are expressed in the Ayyava scriptures, such as the International Book of the Goddess, Arulnul, and the teachings of Ayya Vaikundar. Although some parts of the cult's mythology and rituals are similar to those of Hinduism, often differing opinions are often expressed. Ayyavazhi differs greatly from Hinduism, especially in the power of evil and dharma doctrine. Among other religions - Hinduism with a colourful history, newly introduced Christianity, and deep-rooted idolatry in Islam - Ayyavazhi is emerging as an alternative religious-social organisation in origins.

Keywords: Ayya Vaikundar, Avatharam, Ayyavazhi.

References

- [1] Ari Gopalan Seedar. *Agilathirattu Ammaanai*. Kalachuvadu Publishing House, Chennai.
- [2] Krishna Nathan, T. *Ayya Vaikundar Vaazhvum Sindhanaiyum*. Nagercoil, 2000.
- [3] Vivekanandan, N. *Agilathirattu Muulamum Uraiym*. Vivekananda Publishing, Nagercoil, 2003.
- [4] Ponnu, R. *Vaikunda Swamigal Oor Avadharam*. Ram Publishing House, Madurai, 2002.
- [5] Nagercoil Working Area Annual Reports for 1990, 1864, 1866, 1871, 1880.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

அய்யா வைகுண்டர் அவதாரம்

முனைவர் சே.செந்தூர் பாண்டியன், சமூக ஆர்வலர், மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9156-0411>

DOI: 10.5281/zenodo.6447996

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தென்னிந்தியாவின் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சாமிதோப்பு பகுதியில் தோன்றிய ஒருமை கோட்பாடு தர்ம சமயமாகும். அய்யாவழி பலவிதங்களில் இந்து சமயத்துடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டுள்ள போதிலும் அய்யாவழி சமயத்தினரால் அது தனி சமயமாக நிலை நிறுத்தப்படுகிறது. 80 லட்சத்துக்கு மேல் இருக்கும் அய்யாவழி மக்கள் அய்யாவழியை தனி சமயமாக அங்கீகரித்துள்ளனர். அய்யாவழி தமிழகத்தின் வெளியிலும் பின்பற்றப்படுகின்ற போதிலும் தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களிலும் கேரளாவின் தென் மாவட்டங்களிலும் இதன் வளர்ச்சி மகத்தானதாகும். அப்பகுதிகளில் அய்யாவழியின் மகத்தான வளர்ச்சிக்கு கிறிஸ்துவ சபைகளின் ஆண்டறிக்கைகளே சிறந்த சான்று. இச்சமயத்தின் கொள்கைகள், போதனைகள், தத்துவக் கோட்பாடுகள் ஆகியன அய்யாவழி புனித நூற்களான அகிலத்திரட்டு அம்மாணை, அருள்நூல் ஆகியவற்றிலும் அய்யா வைகுண்டரின் போதனைகளிலும் வெளிப்படுகின்றன. இவ்வழிபாட்டின் புராணத்தின் சில பகுதிகளும், சில சமயச் சடங்குகளும் இந்து சமயத்துடன் ஒத்திருக்கின்ற போதிலும், பெரும்பாலும் வேறுபட்ட கருத்துக்களே அதிகமாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. குறிப்பாக தீய சக்தி, தர்மக் கோட்பாடு போன்றவற்றில் அய்யாவழி இந்து சமயத்திடமிருந்து வெகுவாக வேறுபடுகிறது. அய்யாவழி உதயமாகி 170 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் அது ஒரு மாற்று சமய - சமுதாய அமைப்பு முறையாக விளங்குகிறது. மற்ற சமயங்களுக்கு மத்தியில் - வண்ணமயமான வரலாற்றை பெற்றுள்ள இந்து சமயம், புதிதாக அறிமுகமாயிருக்கும் கிறிஸ்துவம், இஸ்லாம் ஆழமாக வேரூன்றியுள்ள சிறு தெய்வ வழிபாடுகள் - இவைகளுக்கு மத்தியில் அய்யாவழி ஒரு மாற்று சமய - சமுதாய அமைப்பாக அதன் பிறப்பிடத்தில் உருவெடுத்து நிற்கிறது.

திறவுச்சொற்கள்: அய்யா வைகுண்டர், அவதாரம், அய்யாவழி.

முன்னுரை

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தென்னிந்தியாவின் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சாமிதோப்பு பகுதியில் தோன்றிய ஒருமை கோட்பாடு தர்ம சமயமாகும். அய்யாவழி

பலவிதங்களில் இந்து சமயத்துடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டுள்ள போதிலும் அய்யாவழி சமயத்தினரால் அது தனி சமயமாக நிலை நிறுத்தப்படுகிறது. அய்யாவழி மக்கள், 80 லட்சத்துக்கு மேல் இருக்கின்றனர். அய்யாவழியைத் தனி சமயமாக அங்கீகரித்துள்ளனர். அய்யாவழி தமிழகத்தின் வெளியிலும் பின்பற்றப்படுகின்ற போதிலும் தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களிலும் கேரளாவின் தென் மாவட்டங்களிலும் இதன் வளர்ச்சி மகத்தானதாகும். அப்பகுதிகளில் அய்யாவழியின் மகத்தான வளர்ச்சிக்கு கிறிஸ்துவ சபைகளின் ஆண்டறிக்கைகளே சிறந்த சான்று. இச்சமயத்தின் கொள்கைகள், போதனைகள், தத்துவக் கோட்பாடுகள் ஆகியன அய்யாவழி புனித நூற்களான அகிலத்திரட்டு அம்மாளை, அருள்நூல் ஆகியவற்றிலும் அய்யா வைகுண்டரின் போதனைகளிலும் வெளிப்படுகின்றன. இவ்வழிபாட்டின் புராணத்தின் சில பகுதிகளும், சில சமயச் சடங்குகளும் இந்து சமயத்துடன் ஒத்திருக்கின்ற போதிலும், பெரும்பாலும் வேறுபட்ட கருத்துக்களே அதிகமாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. குறிப்பாக தீய சக்தி, தர்மக் கோட்பாடு போன்றவற்றில் அய்யாவழி இந்து சமயத்திடமிருந்து வெகுவாக வேறுபடுகிறது.

அவதாரம்

கி.பி.1008ல் கடலில் இருந்து உதித்த வைகுண்டர் ஒரு ஒப்பற்ற அவதாரம் என அகிலம் கூறுகிறது. நல் மக்களை இரட்சித்துக் காக்க, இந்நீசக்கலியனுக்கு கொடுத்த வரங்களைப் பறித்து கலிநீசன்தனை அழிக்க, தர்மம் தனை வளர்க்க வியாச முனிவர் வகுத்த ஆதி ஆகமத்தின் படியே திருச்செந்தூர் கடலினுள்ளகமே சென்ற நாராயணர் கொல்லம் ஆண்டு 1008 மாசி மாதம் 20ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இவ்வுலக மக்களின் மேன்மைக்காக பத்தாவது அவதாரமாக மகர கருவறையில் அரூபமாய் வால ராமசந்திர சூரிய நாராயணர் தாமே மும்மூர்த்திகளும் தானாகி சர்வ அதிபதியாக வைகுண்டராக அவதரித்தார். மும்மூர்த்திகள் முதலான 33 கோடி தேவர்கள் மற்றும் 44 கோடி தேவ ரிஷிகளின் தவங்களின் பயனாகவும், அவர்களை கலி ஆதிக்கத்திலிருந்து மீட்டெடுக்கவும் வைகுண்டரின் பிறவி அமைவதால் பிரபஞ்சத்தின் அனைத்து ஆண்ஃபெண் தெய்வ சக்திகளின் ஒருங்கிணைந்த வடிவமாக அவர் அமைவதோடு, அனைவரின் வணக்கத்துக்குரிய ஏகமூர்த்தியாக வைகுண்டர் திகழ்கிறார்.

வைகுண்டராக அவதரித்த நாராயணர் திருச்செந்தூரில் கடலில் இருந்து கடற்கரைக்கு வந்து தருவைக்கரை யெனுமிடத்தில் பண்டாரமாக மனுச் சொருபம் எடுத்தார். நாராயண பண்டாரமாக மானிடர்களுக்கு காட்சி அளித்த மாயன் கந்தைக்காவி பூண்டு, கழுத்தில் தாவடம் பூண்டு கையதிலே மாத்திரைக் கோலும், கழுக்கூட்டிலே பிரம்பும், நெற்றியில் வெள்ளை நாமமும், உச்சியிலே கொண்டையிட்டு உத்திராட்சி மாலை சுத்தி, உயர்ந்த சுரைக் கூடுமிட்டு வைகுண்டர் என்ற பெயரோடு தருவைக்கரை கடந்து தெச்சணம் வந்த வைகுண்டர் தற்போது

அம்பலப் பதி இருக்குமிடத்தில் சிவலிங்கத்தை நிலைபெற செய்து வருவேகெகச் வாக்குமிகக் கொடுத்துத் சிறப்பு செய்து விட்டு மணவைபதி இருக்கும் இடமான சுவாமிதோப்பு வந்தார்.

திருவிதாங்கூர் மன்னர் தீண்டா சாதி என ஏழை சான்றோர் மக்களை புறக்கணித்து மக்கள் மீது கணக்கற்ற வரிகளை சுமத்தியும், மக்களை அடிமைகள் போல் நடத்தி வேலைக் கூலி கொடுக்காமல் ஊழிய வேலைகளுக்கு உட்படுத்தி எண்ணற்ற கொடுமைகள் செய்து கொடுங்கோல் ஆட்சி செய்தான். மன்னனின் கொடுமையாலும், மேல் சாதியினரின் மனதாபி மானமற்ற நெருக்குதலாலும் மக்கள் துயரம் அடைந்தனர். எனவே மக்கள் இறைவனை தவிர யாரிடமும் முறையிடமுடியாத அவநிலை ஏற்பட்டது. சான்றோர் மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து இறைவனிடம் தங்கள் துன்பத்தின் பளுவை வெளிப்படுத்தி முறையிட்டனர். இப்படி பொறுமையுடன் தங்கள் துயரங்களை இறைவனிடம் முறையிட்டவர்கள் தான் சான்றோர் மக்கள் என அழைக்கப்பட்டனர். இந்த கொடுமைகளையும், கொடுங்கோல் ஆட்சியையும் அகற்றி மக்கள் துயர்துடைக்க மகாவிஷ்ணு சித்தம் கொண்டார். பூவுலகில் எங்கெல்லாம் அநீதியும், அநியாமும், கொடுமையும் நடக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நீதியை நிலைநாட்ட, மகாவிஷ்ணு அவதரித்து மக்கள் துயர்துடைத்து நீதியை நிலைநிறுத்துவார். இந்த நியதிப்படி கலியனாகிய மன்னனையும், அவனைச் சார்ந்த கலிநீசர்களையும் ஒழிக்க வைகுண்டர் அவதாரம் வருவதற்காக நாரணர் கலைமுனி, ஞானமுனி ஆகிய சன்னாசிகள் இருவரையும் அழைத்து திருச்செந்தூர் கடல் அருகில் தவம் இருக்க ஆணையிடுகிறார்.

வைகுண்டர் அவதாரம் வெளி உலகிற்கு தெரியாத மூடு மந்திரம் போல் தான் இன்றும் இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் வைகுண்டரைப் பற்றியும் அவரது அவதாரத்தை பற்றியும் தெரிந்தவர்கள் மிக குறைவாகத் தான் இருக்கிறார்கள். என்பது உண்மை.

தவம்

தெட்சணம் எனப்படும் பூவண்டன் தோப்பை (தற்போதைய சுவாமி தோப்பு) அடைந்த வைகுண்டர் ஆறு ஆண்டுகள் கடுந்தவம் புரிந்தார். அவர் மூன்று நிலையில் தவம் மேற்கொண்டதாக அகிலம் கூறுகிறது. மூன்று நிலைகளும் மூன்று நோக்கங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மேலும் தவத்தின் இருப்பு முறையும் நிலைக்கு நிலை மாறுபட்டதாக கூறப்படுகிறது. முதல் இரண்டு வருடங்களும் அவர் ஆறு அடி குழியிலும், அடுத்த இரண்டாண்டுகள் தரையிலும், கடைசி இரண்டு ஆண்டுகள் உயர்ந்த பேடமிட்டு தவம் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும் அவர் தவம் புரிந்த கால கட்டத்தில் பச்சிரிசிப் பால் அல்லாது வேறெந்த உணவு உட்கொள்ளவில்லை. குறைவாகப் பேசினார்.

திருவனந்தபுரம் கொண்டு வந்த வைகுண்டரை பல சோதனைகள் செய்து தண்டிக்க மன்னன் முற்படுகிறான். வைகுண்டரைப் பார்த்ததும் மன்னன் நாராண சாமி என்றதும் நீயோ. சாணா பனை ஏறி உன்னை சாமி என்றால் உலகம் ஏறக்காது என கோபத்தோடு கூறி

வைகுண்டரை கைவிலங்கிட்டு புள்ளிபதனம் என மலையாளத்தில் கூறி கோர்ட்டு காவலர்க்கு உத்தரவிட்டான். இதன் பொருள் குற்றவாளி தப்பிவிட கூடாது என்பதே. இந்த சமயத்தில் பூவண்டர் என்ற யாதவ குலம் பெரியவர் உயிருக்கு அஞ்சாமல் வைகுண்டர் குற்றமற்றவர் என கூறி மன்னனிடம் முறையிட்டு வாதாடுகிறார். பூவண்டர் மேலும் அன்று தாழ்த்தப்பட்ட யாதவர் குலத்தில் மகாவிஷ்ணு கிருஷ்ணனாக அவதரிக்கவில்லையோ எனவும் கேட்டார். மேலும் சாணார்குத்தில் மாயன் சார்வாரோ என எண்ண வேண்டாம். பாணனாய் தோன்றி நிற்ப்பார், பறையனாய் தோன்றி நிற்ப்பார், தூணென தோன்றி நிற்ப்பார் அவர் உரு கேட்லிரோ என மன்னனுக்கு உணர்த்துகிறார்.

வைகுண்டர் மனித குலத்தில் எவரும் செய்யாத சாதனையாக இறைவன் ஆணைப்படி ஏழு தெய்வ மாதர்களை பக்தியில் ஒன்றிணைத்தார், வைகுண்டர், சிவன், பிரம்மா, மகாவிஷ்ணு, சக்தி ஆகிய தெய்வங்களோடு மிக ஐக்கியமாக இருந்ததால், தெய்வ மாதர்களாகிய பகவதி மண்டைக்காட்டாள், லெஷ்மி, பூமடந்தை ஈஸ்வரி, வள்ளி, தெய்வானை ஆகியோரை பக்தியில் ஒன்றிணைக்க இறைவன் ஆணையிடுகிறார். அதன்படி தமது தவத்தினால் சிறப்பாக அந்த பணியை முடிக்கிறார். எனவே வைகுண்டர் இறைவனோடு ஐக்கியமான இறை அவதாரம் என்பது உறுதியாகிறது.

10வது அவதாரம்

மகாவிஷ்ணுவின் பத்தாவது அவதாரமாக வைகுண்டர் தோன்றிவிட்டார் என்பதை சடந்த உண்மைகள் அடிப்படையில் உறுதியாக கூறலாம். யோக நிஷ்டை வழிபாட்டை நன்கு உணர்ந்த விவேகானந்தர் பழைய சாத்திரங்களையும் விலக்கி விழித்து ஏழு என அறை கூறினார். உன் உள்ளே இறைவனைப்பார். மற்றவர் கூறுவதைக் கேட்டு மோசம் போக வேண்டாம். தன்னை அறிந்த பின் தலைவனாகிய இறைவனை நீ அறியலாம் என்றார்.

சின்னம்

அய்யா வழியின் சமயச் சின்னமாவது சூடரை தாங்கும் தாமரையாகும். இதில் தாமரை, 1008 இதழ்களை உடைய சஹஸ்ரார தள (லாடம்) பகுதியையும், சூடர் ஆன்மாவையும் குறிக்கும். அய்யாவழியின் புனித நூல்களான அகிலத்திரட்டு அம்மானையிலும் அருள் நூலிலும் திருநாமம் பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளன. அய்யாவழியின் சின்னத்தில் பயன்படுத்தப்படும் தாமரை சஹஸ்ராரச் சக்கரமாதலால் இதன் தாமரைக்கு தண்டு வரையப்படாது. ஏழு (மேல்) ஏழு (கீழ்) என பதினான்கு இதழமைப்பு பொதுவான வழக்கத்திலிருக்கிறது. மேலும் தாங்கல்களில் இச்சின்னத்தையே தலைகீழான தாமரை இதழ்களுடன் (சஹஸ்ராரத்தில் உள்ளது போல்) பயன்படுத்தும் ஒரு புதிய கட்டிடக் கலையமைப்பு அண்மை காலத்தில் வழக்கத்துக்கு வந்திருக்கிறது.

அகிலத்தின் புராணவோட்டம் கூறும் எட்டு யுகத்தை தத்துவ ரீதியாக மனித உடம்பின்

எட்டு ஆதாரங்கள் எனவும் கூறுவர். முதல் நீடிய யுகம் விந்து எனவும், கடைசி மற்றும் பரிபூரண நிலையான சஹஸ்ராரம் என்பது தர்ம யுகம், எனவும் இத்தத்துவம் விளக்கம் பெறுகிறது. இக்கருத்தோட்டத்தில் குண்டலினி எனப்படும் தன்னுணர்வு (சக்தி) பரஞானத்தின் துவக்கமான விந்து எனப்படும் நீடியயுகத்திலிருந்து அது பரிபூரணமடையும் சஹஸ்ரார மெனப்படும் தர்ம யுகத்தை அடைய வேண்டும். அங்கே ஏகம் எனப்படும் பரிபூரண ஒருமையுடன் ஜீவான்மா சங்கமித்து, தனக்கு இனமான தனி நாமரூபம் அழிந்து, தன்னிலை கெட்டு, அதுவும் ஏகமாகிறது. ஏகமென்பது வைகுண்டம் (வைகுண்டர்) ஆதலால் வைகுண்டர் தர்ம யுகத்தை ஆள்கிறார் அல்லது வைகுண்டர் சஹஸ்ராரத்தில் ஜீவாத்மாக்களால் முழுமையாக உணரப்படுகிறார்.

1008 பொருள் விளக்கம்

மேலும் இந்து ஆகமங்களின் படி சஹஸ்ராரச் சக்கரத்தின் இதழ்களின் எண்ணிக்கை 1000 ஆகும். ஆனால் அய்யா வழி சின்னத்தில் இது 1008 ஆக கருதப்படுகிறது. காரணம் அகிலத்திலோ அருள் நூலிலோ '1000' என்பது காணப்படாத அதே பட்சத்தில் 1008 என்ற வெண் திரும்பத்திரும்ப வருவதை காண முடியும். இவற்றுள் முக்கியமாக வைகுண்ட அவதார ஆண்டு கொ.ஆ 1008 ஆகும். அதனால் இப்புனித நூற்களின் குறிப்புகள் அடிப்படையில் 1008 இதழ்த்தொகுதி அய்யாவழி சின்னத்தின் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

புனித நூல்

அகிலத்திரட்டு அம்மாளை மற்றும் அருள் நூல் அய்யாவழியின் புனித நூல்கள் ஆகும். இவற்றுள் அகிலத்திரட்டு அம்மாளை முதன்மை புனித நூலாகவும், அருள்நூல் இரண்டாம் நிலை புனித நூலாகவும் கருதப்படுகிறது. அய்யாவழி புராணத்தின் அடிப்படையில், உலகம் உண்டானது முதல் தற்போது நடப்பவைகளும், இனி நடக்கப்போவதுமான முக்கால சம்பவங்களை நாராயணர் லட்சுமி தேவியிடம் கூறுவதை அய்யாவின் சீடர்களுள் ஒருவரான அரி கோபாலன் சீடர் கேட்டு, இங்கே அவைகளுக்கு எழுத்து வடிவம் கொடுப்பதாக அகிலத்திரட்டு அமைந்திருக்கிறது. இது கலியை அழிக்க இறைவன் உலகில் எடுத்த அவதாரத்தை மையப்படுத்துவதாக அமைந்திருக்கிறது. ஆனால் அருள் நூலின் வரலாறு தெளிவு இல்லை. ஆனால் இது அய்யாவின் சீடர்களாலும் அருளாளர்களாலும் எழுதப்பட்டவைகளாக நம்பப்படுகிறது.

புனித தலம்

அய்யாவழி மக்களுக்கு ஐந்து முக்கிய புனிதத் தலங்கள் உள்ளன. அவைகள் ஐம்பதிகள், பஞ்சப்பதி என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகின்றன. அவற்றுள் சுவாமிதோப்பு பதி தலைமைப் பதியாகும். இவையெல்லாமல் வாகைப்பதி மற்றும் அவதாரப்பதி ஆகியனவும்

அகிலத்திரட்டில் பதி என்ற தகுதியை பெறுவதாலும் இவை ஏழும் முக்கிய புனிதத் தலங்களாகவே கருதப்படுகின்றன.

வைகுண்டர் அவதாரம் எடுத்த இடத்தில் இல்லை என்பது அவர்கள் கணிப்பு. ஆனால் அவர்களும் திருச்செந்தூரை இரண்டாம் நிலை புனித தலமாக ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள்.

கலி

மகாவிஷ்ணுவின் அறிவுரைப்படி வைகுண்டர் தனது தவத்தின் முதல் பகுதியை கலி அழிப்பதற்காக செய்கிறார். மனித சமூகத்தை உயர்த்தியும், தாழ்த்தியும் பிரிப்பது ஒரு சில அதிகார வர்க்கங்களின் செயல்பாடுதான். கலி அதிகப்படுவதால் மனிதனரிடம் தீய குணங்கள் ஏற்பட்டு, பேராசை கொலை, கொள்ளை, பொறாமை, வஞ்சனை, சூது, வாது, களவு, பொய், புரட்டு என்பது எல்லாம் கலியினால் ஏற்படும் விளைவுகள் தான். இந்த கலியினால் பிடிக்கப்பட்டு மனித சமுதாயம் சீரழிந்து போகிறது, கலியை வென்று வாழ்வது மிகவும் கடினமானது தான், கலியை வென்ற நல்லவர்கள் நம்மிடையே ஒரு சிலர் வாழலாம். ஆனால் மனித சமுதாயத்தால் கலியை முற்றிலும் அழிப்பது எளிதான காரியமல்ல. ஒன்றோ இரண்டோ கலி பிடித்தவர்களை சமூகத்தில் ஒழித்து விடலாம். ஆனால் கலி மனிதர்கள் எல்லோரையும் அல்லவா பிடித்து இருக்கிறது.

மகாவிஷ்ணு வைகுண்டருக்கு திருச்செந்தூர் கடலில் விஞ்சை அளிக்கும் போது பொய்யை அடி அழித்து மெய்யை நிலைநிறுத்தி, கலி அழித்து வா மகனே என அறிவுரை வழங்குகிறார். இதன் பொருள் கலிநீச மன்னனையும் அவனை சார்ந்த கலி நீசர்களையும் ஒழிப்பது மட்டுமல்ல, மனிதர் ஒவ்வொருவர் உள்ளங்களிலும் கலி அழிக்க வேண்டும் என்பதே. இது வைகுண்டர்க்கு எளிதான பணி அல்ல. கலி நீசர்களை தனது தவ வலிமையால் ஒழித்து விட்டார். கலியை தனிமனிதனில் ஒழிக்க மக்கள் உள்ளத்தில் பக்தி ஒழியை ஏற்ற வேண்டும். அதற்காக வைகுண்டர் உச்சிப்பிடிப்பு, உகப்படிப்பு, யோக நிஷ்டை ஆகிய வழிபாடுகளை மக்களுக்கு போதித்தார். மக்கள் உள்ளங்களில் பக்தி ஒழியால் கலி அழிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தான் உண்மை.

இந்த வழிபாடு கடினமாக இருந்ததால் பிற்கால சந்ததியினர் கடைபிடிக்க முடியவில்லை. எனவே எல்லோர் மனதிலும் கலி அழிக்க ஒரு நல்ல போதனையை வைகுண்டர் அருள் நூலில் கூறுகிறார். 'பிழைப்பிற்கு வழி பார்த்து பிலத்த தவம் செய்திடுங்கோ' என்பது தான் அந்த உபாயம். அப்படியும் இல்லறவாசிகளாக வாழ்ந்த மக்கள் கலி அழிக்க முன் வரவில்லை. அவர்களை கலி பிடித்து விட்டது. வைகுண்டர் நாரணர் அறிவுரைப்படிதான் கலி அழிக்க முற்பட்டார் என்பது உண்மை. எனவே வைகுண்டர் பேரில் குற்றம் இல்லை. மக்கள் பேரில் தான் குற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

கலியில் இருந்து விடுபட தாமரை இலையில் தண்ணீர் போல் உலகபற்று நீக்கி வாழ வேண்டும் என வைகுண்டர் கூறுகிறார். ஒருவராவது இவர் நல்லவர் கலியை வென்றவர் என கூறும் அளவுக்கு இல்லை. வைகுண்டர் கலி அழிக்க மேலும் சில கருத்துக்களை கூறுகிறார். அமைதியும் சாந்தமுமாக இருந்தால் அந்த சாந்திக்குள்ளே கலிபதுங்கி அகப்பட்டு கொள்ளும் என கூறுகிறார்.

தன்னை அறிந்தவன் தலைவனை அறிவான். இது வைகுண்டர் வாக்கு. எல்லா மனிதர்களும் கலியினால் பிடிக்கப்பட்டு இருக்கின்றனர். எனவே ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னிடம் என்னென கெட்ட புணங்கள் இருக்கின்றன என்பதை தினமும் ஆராய்ந்து மண்ணாசை, பெண்ணாசை, பொன்னாசை மற்றும் இதர ஆசைகளால் ஏற்ப்படும் கெட்டகுணங்களை சிந்தித்து மனதில் இருந்து அகற்ற வேண்டும். மனதில் ஏற்ப்படும் கெட்ட குணங்களை தினமும் வீட்டைப் பெருக்கி சுத்தம் செய்வது போல் அகற்ற வேண்டும்.

சிவம்

எனவே கலி அளிக்க ஒவ்வொருவரும் இறை வழிபாட்டில் ஈடுபட வேண்டும். மனதை புடம்போட்டு தூய்மை ஆக்க வேண்டும். கில ஆற்று படுகையில் புதைமண் போன்றது. கலி முற்றும் போது மக்கள் முழுமுதற் கடவுளாகிய சிவத்தை மறந்து வணங்கமாட்டார்கள். திருநீறும் அணியமாட்டார்கள். வைகுண்டர் சிவனை வணங்க கீழ்க்கண்ட வாசகத்தை அருமையாக கூறுகிறார். கலி முற்றும் போது 'சிவ ஞான வேதம் செல்லாது நாட்டில்' - அகிலத்திரட்டு அம்மாளை. எனவே நன்கு சிந்தித்து வாழ்க்கை முறையை நாம் மாற்றி செயல்பட்டு இறைவனை அடைவோமாக.

யோக நிஷ்டை

சித்தர்கள் அனைவரும் சிவனையும் மகாவிஷ்ணுவையும் சேர்த்தே வணங்கினர். அதுபோல வைகுண்டரும் இறைவனை 'சிவநாராயணம்' என்றே பாவித்து வணங்கினார். அதனால் வைகுண்டர் சித்தர்கள் கொல் உளர்ந்த பக்தி ஞானம் பெற்றார். வைகுண்டர் சித்தர்கள் போல் உயர்ந்த பக்தி ஞானம் பெற்றார். வைகுண்டர் தமது ஈடு இணையில்லாத பக்தியால் சித்தர்கள் எவரும் போற்ற இறைவனால் தெய்வம் என அங்கிகரிக்கப்பட்டு இறை அவதாரம் ஆனார். வைஷ்ணவ கொள்கைகள் கொண்ட ஆழ்வார்கள் மகாவிஷ்ணுவை மட்டும் தெய்வமாக வணங்கினர். எனவே ஆழ்வார்கள் பக்தி ஞானம் வைகுண்டர் பக்தி ஞானத்திற்கு இணை ஆகாது. வைகுண்டர் சிவனையும் மகாவிஷ்ணுவையும் சேர்த்தே வணங்கினார். ஆழ்வாரிகளில் எவரும் வைகுண்டர் பக்தி ஞானத்தை கைக்கொள்ளவில்லை என்பதே உண்மை.

யோக நிஷ்டை வழிபாட்டைப் பற்றி வைகுண்டர் கூறுகிறார் பாருங்கள்.

‘தூங்காமல் தூங்குகிறார் அதில் சூட்சுமம் அறிவாரில்லை’ ‘அஞ்சாமல் பிடித்திடுங்கோ அக்குரு அடங்கிடுவார். வஞ்சகமில்லாமல் சொன்னோம். வழிபார்த்து பிடித்திடுங்கோ”

நல்லொழுக்கமும் வைராக்கியமும் விடாமுயற்சியும் இருந்தால் வைகுண்டர் யோக நிஷ்டை வழிபாட்டை நீங்கள் அடையலாம். மேலும் வைகுண்டர் ‘பிழைப்பிற்கு வழிபார்த்து பிலத்தவம் செய்திடுங்கோ” என்றும் கூறுகிறார்.

யோக நிஷ்டை வழிபாடு

நம் பதிகளில் ஏடுவாசிப்பு வருடம் தோறும் சிறப்பாக நடத்தப்படுகிறது. எந்த பதியிலாவது யோக நிஷ்டை வழிபாட்டை ஆர்வம் உள்ளவர்கள் கடைபிடியுங்கள் என கூறியது உண்டோ? அது வைகுண்டர் வழிபாடு தானே. வைகுண்டரின் வழிபாட்டில் முக்கியமான வழிபாடு யோக நிஷ்டை தான். தெரிந்தால் தானே கூறுவார்கள் என கேட்கலாம். ஏடுவாசிப்பு விளக்கம் கூறுபவர்கள் இந்த வழிபாடு பற்றி அறிந்து இருப்பார்கள். கேள்விபட்டும் இருப்பார்கள். ஆனால் அய்யாவழியின் நலன் கருதி இந்த வழிபாடு பற்றி எதுவும் கூறமாட்டார்கள். இது தான் கலி மாய்கை. இப்படி இருந்தால் அய்யா வழி முன்னேறி மறுமலர்ச்சி அடையுமா? சிந்தியுங்கள். வைகுண்டரின் முக்கிய வழிபாட்டை பற்றி விளக்கம் அளிக்காவிட்டால் என்ன பயன். காலப்போக்கில் வைகுண்டர் யோக நிஷ்டை வழிபாடு மறைந்து விடும். உருவ வழிபாடு எல்லா கோயில்களிலும் உள்ளது தான். வைகுண்டரும், அவர் சீடர்களும் கைக்கொண்ட இரகசிய யோக நிஷ்டை வழிபாடு கலியில் சிக்கி வீடும்.

யோக நிஷ்டை வழிபாட்டில்; எல்லா தெய்வங்களும் மனிதனது உள்ளத்தில் அல்லது மனதில் ஒரே எண்ணத்தில் ஒரே மந்திரத்தை கூறும்போது வெளிபடுவதால் தெய்வம் ஒன்றே. வேறு வேறு தெய்வங்கள் நமக்கு தோன்றுவது எல்லாம் ஒரு மரத்தின் இலை, பூ, காய், கனி போல் தான் அமைந்துள்ளது. எனவே தெய்வம் ஒன்று என வைகுண்டரும், சித்தர்களும் தெரிவிக்கின்றனர். எல்லா சமயத்திற்கும் பொதுவான தான் இறைவன். பல நதிகள் எல்லாம் கடலில் சங்கமிப்பது போல் எல்லா சமயங்களும் இறைவனை சென்று அடைகின்றன. வைகுண்டர் எல்லா சமயங்களின் கொள்கைகளையும் ஏற்றுக் கொள்கிறார். ஏசு, அல்லா என எல்லோரையும் இணைத்தே பேசுகிறார். தத்துவ ஞானம் இப்படித்தான் வழிகாட்டுகிறது. சிவஞான வேதம் கலிமுற்றும் போது செல்லது நாட்டில்.

சமயச்சடங்குகள்

புராணம் மற்றும் கோட்பாடுகளைப் போன்று சமயச் சடங்குகளிலும் அய்யாவழி, தனக்கு இனமான புதுப்பாதையிலேயே பயணிக்கிறது. அது ஒடுக்கப்படுபவர்களையும், புறக்கணிக்கப்படுகிறவர்களையும், இறையியல் ரீதியாகவும் சமுதாய ரீதியாகவும், வெகுவாக தேற்றி தைரியமளிப்பதாக உள்ளது. இதற்கு சான்றுகளாக: புற மற்றும் அகத்தாய்மையை உணர்த்தும் துவையல் தவசு, தீண்டாமையை துரத்தும் முறையான தொட்டு நாமம்,

சுயமாரியதை மற்றும் உறுதியை அளிக்கும் முறையான தலைப்பாகை அணிதல், சாதி முறைகளைக்களையும் விதமாக அமைக்கப்பட்ட முத்திரிக்கிணறு ஆகிய சடங்குகள் விளங்குகின்றன. அய்யாவழியில் சமயச்சடங்குகளுக்கு இறையியல் ரீதியாக பல விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற போதும், அவை சமுதாய ரீதியாக ஜாதிப் பிரிவினைகளை புறந்தள்ளி, அனைத்து மக்களும் ஒன்று என்னும் கோட்பாட்டை வலியுறுத்தும் விதத்தில் அமைந்திருக்கிறது. இவற்றுள் மிகச்சில இந்து சமயச்சடங்குகளை ஒத்து இருக்கின்றன.

சீடர்கள்

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் மத்தியிலெல்லாம் அய்யாவழி ஒரு சமயமாக அங்கீகரிக்குமளவு தன்னை நிலைபடுத்திக் கொண்டு விட்டது. அவ்வமயம் அதன் இருப்பு திருநெல்வேலியின் (தற்போதைய தென் தமிழ்நாடு) தென்பகுதியிலும் திருவதாங்கூரின் (தற்போதைய தெற்கு கேரளம்) தென்பகுதியிலும் கணிசமாக உணரப்பட்டது. ஆயிரத்து எண்ணூறுகளில் அதன் வளர்ச்சி மேலும் அதிகரித்தது. குறிப்பாக அந்நூற்றாண்டின் நாற்பதுகளிலிருந்து, தொடர்ந்து வரும் ஒவ்வொரு பத்தாண்டுகளும் அய்யாவழி அசாதாரண வளர்ச்சியைக் கண்டது. அய்யா வைகுண்டர் வைகுண்டம் சென்ற பிறகு அய்யாவழி, வைகுண்டரின் போதனைகள் மற்றும் அய்யாவழியின் புனித நூல்களின் அடிப்படையிலும் பரப்பப்பட்டது. அய்யாவழியின் போதனைகளை அய்யாவின் ஐந்து சீடர்கள் நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கும் சென்று பரப்பினர். இது இவ்வாறிருக்க பால் பையன் சுவாமிதோப்பு பதியை நிர்வகிக்கத் தொடங்கினார். மற்ற பதிகளை அந்தந்த பகுதிகளில் வாழ்ந்த அய்யா வழியினர் நிர்வாகம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள்.

அய்யா வைகுண்டருக்கு ஐந்து சீடர்கள் உண்டு. முந்தின யுகத்தில் பாண்டவர்களாக இருந்த ஐந்து பேரையும் இக்கலியுகத்தில் ஐந்து சீடர்களாக பிறவி செய்யப்பட்டதாக அகிலம் கூறுகிறது. அவர்கள், தர்ம சீடர், வீமன் சீடர், அர்ச்சுணன் சீடர், சகாதேவன் சீடர், நகுலன் சீடர்.

முடிவுரை

அய்யாவழி உதயமாகி 170 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் அது ஒரு மாற்று சமய - சமுதாய அமைப்பு முறையாக விளங்குகிறது. மற்ற சமயங்களுக்கு மத்தியில் - வண்ணமயமான வரலாற்றை பெற்றுள்ள இந்து சமயம், புதிதாக அறிமுகமாயிருக்கும் கிறிஸ்துவம், இஸ்லாம் ஆழமாக வேரூன்றியுள்ள சிறு தெய்வ வழிபாடுகள் - இவைகளுக்கு மத்தியில் அய்யாவழி ஒரு மாற்று சமய - சமுதாய அமைப்பாக அதன் பிறப்பிடத்தில் உருவெடுத்து நிற்கிறது. அய்யாவழியினர் ஒரு முனையில் தாங்கள் பிற சமயங்களிலிருந்து கடைந்து எடுக்கப்பட்ட வெண்ணையாகவும் மறு முனையில் மற்ற சமயங்களில் இருந்து மாறுப்பட்ட புதிய சமயமாக கருதுகின்றனர். அவர்கள் ஒரு முனையில் வைகுண்டர் அனைத்து

பிற சக்திகளையும், தன்னுள் ஐக்கியப்படுத்தி விட்டதாகவும், மறு முனையில் அவை அனைத்தும் வைகுண்டரின் வருகையோடு சாரம் கெட்டு விட்டதாகவும் கருதுகின்றனர்.

துணைநூல் பட்டியல்

- [1] அரி கோபாலன் சீடர். *அகிலத்திரட்டு அம்மாளை*. காலச்சுவடு பதிப்பகம், சென்னை.
- [2] கிருஷ்ண நாதன், த. *அய்யா வைகுண்டர் வாழ்வும் சிந்தனையும்*. திணை வெளியீட்டகம், நாகர்கோவில், 2000.
- [3] விவேகானந்தன், நா. *அகிலத்திரட்டு அம்மாளை மூலமும் உரையும்*. விவேகனந்தா பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2003.
- [4] பொன்னு, இரா. *வைகுண்ட சுவாமிகள் ஓர் அவதாரம்*. ராம் வெளியீட்டகம், மதுரை, 2002.
- [5] 1990, 1864, 1866, 1871, 1880 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கான நாகர்கோயில் பணிப்பரப்பு மாவட்ட ஆண்டறிக்கைகள்.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.